

Ministry of Culture of the Republic of Tatarstan
Tatarstan Academy of Sciences
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Arts
Russian public organization "Association of Art Critics"

**ACTUAL ISSUES
OF ART HISTORY DEVELOPMENT
IN RUSSIA, CIS COUNTRIES
AND THE TURKIC WORLD**

*Proceedings
of the International scientific conference
dedicated to the 120th anniversary of the birth
of P.E. Kornilov
(1896–1981)*

Kazan, May 18–19, 2017

Part II

Kazan · 2018

Министерство культуры Республики Татарстан
Академия наук Республики Татарстан
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация искусствоведов»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ТЮРКСКОГО МИРА

Материалы

*Международной научной конференции,
посвященной 120-летию со дня рождения
Петра Евгеньевича Корнилова
(1896–1981)*

Казань, 18–19 мая 2017 г.

Часть II

Казань · 2018

УДК 7.03(082)

ББК 85.1я43

А 43

*Печатается решением Ученого совета
Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан*

*Published according to the decision of the Academic Council
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Arts,
Tatarstan Academy of Sciences*

Редакционная коллегия:

К.М. Миннуллин (Россия, Казань) – председатель,
Е.В. Грибоносова-Гребнева (Россия, Москва),
Е. Малиновски (Польша, Варшава), Э.А. Саламзаде (Азербайджан, Баку),
Р.Р. Султанова (Россия, Казань), Х.Х. Труспекова (Казахстан, Алматы),
О.Л. Улемнова (Россия, Казань), А.А. Харшак (Россия, Санкт-Петербург)

Editorial staff:

К.М. Minnullin (Russia, Kazan) – Chairman,
E.V. Gribonosova-Grebneva (Russia, Moscow),
E. Malinowski (Poland, Warsaw), E.A. Salamzade (Azerbaijan, Baku),
R.R. Sultanova (Russia, Kazan), H.H. Truspekova (Kazakhstan, Almaty),
O.L. Ulemnova (Russia, Kazan), A.A. Harshak (Russia, St. Petersburg)

Составитель и научный редактор

О.Л. Улемнова

Compiler and scientific editor

O.L. Ulemnova

Ответственный редактор

Н.В. Герасимова

Executive editor

N.V. Gerasimova

Дизайн обложки: Д.А. Харшак (Санкт-Петербург)

При оформлении обложки использован документ из архива семьи П.Е. Корнилова
(Санкт-Петербург)

**А 43 Актуальные вопросы развития искусствоведения в России, странах
СНГ и тюркского мира:** материалы Международной научной конферен-
ции, посвященной 120-летию со дня рождения Петра Евгеньевича Корнило-
ва (1896–1981). Казань, 18–19 мая 2017 г. Ч. II. – Казань, 2018. – 368 с.
ISBN 978-5-93091-220-3

ISBN 978-5-93091-220-3

© ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 2018

© Харшак Д.А., дизайн обложки, 2018

графики – станковой и печатной. Но среди этого разнообразия безусловно имелись приоритетные виды. Это рисунок – карандашом, пером (как было рассмотрено выше), это – акварель, пастель. И это, несомненно, монотипия, к которой художник обращался постоянно, создавая многочисленные серии, в основном, связанные с образами азербайджанского и, шире, тюркского эпосов. При этом, помимо традиционной техники акварельной монотипии он практиковал монотипию масляными красками, следуя технологии, разработанной им лично. Такова, прежде всего, серия «Деде Горгуд», которую И. Мамедов постоянно пополнял все новыми образами.

Говоря в целом о содержательной стороне произведений графики Исмаила Мамедова, хочется отметить достаточно широкий круг тем и образов. Можно сказать, что этот художник жил, «дыша полной грудью»: его интересовала жизнь во всех ее проявлениях, и каждая сторона жизни находила в творчестве художника свою особую интерпретацию и соответствующую технику исполнения. С другой стороны, очень часто художник повторял свои графические композиции в технике масляной живописи. Конечно, наиболее органично в этот формат вписывались работы, изначально созданные пастелью, акварелью, в технике монотипии. Но в каждом отдельном случае повторно воспроизведенная композиция получала определенную новизну интерпретации, какое-то иное звучание.

ЛИТЕРАТУРА

1. The artist Ismayil Asadoglu Mammadov. – Baku, 2003.
2. Азербайджан в веках и сегодня // Бакинский Рабочий. – 2006. – 31 мая. – С. 3.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – 288 с.
4. История культуры, запечатленная художником // Бакинский Рабочий. – 2007. – 22 июня. – С. 3.

*Гулиев Р.А.,
Азербайджан, Баку*

ОБРАЗ ДЕДЕ КОРКУТА В ЖИВОПИСИ ТЮРКСКИХ СТРАН СНГ

Образ Деде Коркута больше всего встречается в живописи Азербайджана, Казахстана и Туркменистана; в меньшей степени мотивы, связанные с этим эпосом можно проследить в творчестве художников Татарии, Хакасии, Алтая и других тюркских регионов. В исследовании на примере образцов живописи системно рассмотрены не только личность мудрого старца, но и его одежда и аксессуары, выявлено символическое значение знаков на них. Исследование в изобразительном искусстве эпоса «Китаби Деде Коркут», вобравшего в себя традиции, этнокультурные ценности тюркского мира и берегущего их как духовную сокровищницу исторической памяти, является одной из актуальных проблем.

Ключевые слова: Деде Коркут, Тюркский мир, гогуз, шаман, змей.

*Guliyev R.,
Azerbaijan, Baku*

DEDE GORGUD'S IMAGE IN THE PAINTING OF TURKIC COUNTRIES OF THE CIS

The image of Dede Gorgud is most often met in the paintings of Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan; the motifs associated with this epos can be to a lesser

extent traced in the works of artists of Tataria, Khakassia, Altai and other Turkic regions. On the example of painting patterns there are systematically considered not only the personality of a wise old man, but also his clothes and accessories, the symbolic meaning of the signs on them is revealed in the study. The investigation in the fine arts of the epos “Kitabi Dede Gorgud” incorporating the traditions, ethnocultural values of the Turkic world and protecting them as a spiritual treasure of historical memory is one of the urgent problems.

Keywords: Dede Gorgud, Turkic world, gopuz, shaman, snake.

Исследование эпоса «Китаби Деде Коркут» – сокровища, собравшего в себе этнически-культурные ценности, обычаи и традиции всего тюркского мира, – является одной из актуальных проблем современного искусствоведения.

Образ Деде Коркута, сохранивший в себе душу тюркского бытия, с древнейших времен до наших дней интересовал многих представителей изобразительного искусства своим глубоким философским и нравственным содержанием. Любой фольклорный образ, придя в изобразительное

Тогрул Нариманбеков

Асиф Азерелли

искусство, меняет свой облик, исходя из воображения художника, который проводит над ним творческие опыты, преображает его в соответствии с собственным идейным представлением. Но при этом в основе, в «душе» образа (в его семантической структуре) продолжают жить закономерности фольклорной поэтики.

Говоря на эту тему в изобразительном искусстве Азербайджана, в первую очередь, мы должны отметить работы народного художника, академика Микаила Абдуллаева, исполненные в миниатюрном стиле в 1956–1962 годах по мотивам «Китаби Деде Коркут», и цикл произведений народного художника Азербайджана Тогрула Нариманбекова, созданный в 1970-х годах. Герои произведений обоих художников отличаются оригинальностью, совершенством художественной формы и новаторством. Создается впечатление мудрого и одаренного озана – певца-импровизатора. Однако образ, созданный Т. Нариманбековым, отличающийся фигуративно-ассоциативными символами, запоминается как мудрый старец, исповедник, ниспосланный с небес ангелами. Фильм «Деде Коркут», снятый режиссером Тофиком Тагизаде по сценарию Анара в 1975 году, оказал влияние на

многих представителей изобразительного искусства и послужил причиной роста интереса к этому образу.

Гопуз в руках Деде Коркута в изобразительном искусстве похож на саз, на трехструнный голча гопуз (инструмент, имеющий чашу длиною в локоть), а в некоторых случаях и на кеманчу (в двухструнный гопуз играли с помощью кемана, который был похож на кеманчу). Письменные источники показывают, что гопуз был создан двухструнным, позже были добавлены новые струны [2, с. 177].

Мы можем увидеть голча гопуз в работах Асифа Азерелли, Тогрула Нариманбекова и во многих произведениях других художников. В картине Асифа Азерелли изображен не только Деде Коркут, но и кладбище, принадлежащее тюркским народам, место и средство, доставляющие людей к богу, – гора. Создавая своего героя в такой среде, художник указал на его тюркское происхождение, связь с Танры и исповедником своего героя.

Изучая образ Деде Коркута в изобразительном искусстве, мы можем увидеть этот образ в облике озана, шамана, пророка и даже «бога». В серии работ художника Исмаила Мамедова, работающего над рассказами эпоса «Деде Коркут» более 20 лет, начиная с 1990-х годов, портрет героя написан в одежде шамана. То, что гопуз нарисован в первоначальном виде (двухструнным), в композиции имеются древнетюркские надписи, солнце и луна изображены вместе, указывают на углубленные знания художника в области тюркской культуры.

Отражение солнца и луны в одной среде мы замечаем в работах Тогрула Нариманбекова, Исмаила Мамедова, Улвии Гамзаевой, Мамедкерима Гулиева и других художников. Описание мудрого старца с этими двумя элементами основывается на одном из основных источников тюркской религии, культа Гёй Танры (Тенгри).

Мы можем разглядеть разные формы солнца и луны в некоторых одеждах и аксессуарах (на барабанах) шаманов. Даже в одном из источников об этом написано: «Рисунки на коже барабана относятся к легендарным существам, проживающим на земле и на небе. Кверху с правой стороны были нарисованы луна, а на левой стороне солнце» [5]. Как отмечено в этом факте, в композициях произведений, о которых мы говорили, местоположения солнца и луны показаны как в вышеуказанном порядке.

В древних мифах Солнце олицетворяло женское, а Луна мужское начало, Солнце – мать, Луна – отец, Солнце – тепло, Луна – холод, Солнце – юг, Луна – восток. Древние тюрки верили, что функцию защиты Танры дал Солнцу и хагану, поэтому они идентифицировали и обожествили их символы [1, с. 142].

Другой интересной деталью в композициях служит заголовок гопуза. Заголовки гопуза, изготовленные в образах барана, коня или другого

Исмаил Мамедов

Улвия Гамзаева

руках, который поднял голову вверх в состоянии особого, божественного экстаза, приползает змей с капающей изо рта каплей яда. Для внесения образности в содержание композиции художник изобразил тело героя в виде Иланлы дага (Нахчыван). Художник старалась показать образ обожеествившегося, достигшего божественного уровня, совершенного человека круговой последовательностью цветов, как бы намекая на его главную цель – воссоединение с богом, будучи его частицей.

Привлекает внимание своеобразными стилистическими особенностями работа «Коркут Ата», созданная казахским художником Нурджаном

Сурайя Муганлы

мифологического образа, обеспечивали связь шамана с другим миром. Гопуз, на котором изображен символ коня, а также барабан – ритуальный инструмент, используемый в шаманских обрядах, воспринимается как конь, который везет певца-импровизатора в другие миры [3]. Наглядным примером тому являются изображения гопуза в виде голов мифологических существ, которые встречаются в произведениях И. Мамедова, У. Гамзаевой, М. Гулиева.

В некоторых композициях перед нами возникает образ змея, который, по преданию, послужил причиной смерти Деде Коркута. Примером может послужить картина «Деде Коркут» Сурайи Муганлы, в которой тело образа передано стилизованно, в виде горы. К мудрому старцу с гопузом в

Саитбековым, который четко отражает ассоциативные, прямые и условно-символические связи между деталями. В центре композиции изображен Деде Коркут, который, прислонившись к могучим корням выкорчеванного из земли большого дерева, играет на гопузе. Отмеченная нами выше деталь – образ змея отображена и здесь. В одном из источников об этом изображении отмечается, что «[...] за спиной сказителя-музыканта раскинулись корни обрубленного и выкорчеванного из земли дерева. Высохшие корни заменяют традиционный символ, связанный с Горгудом, – Дерево жизни, Мировое дерево [...]» [4, с. 57]. С другой стороны, дерево, на которое опирается герой, символизирует

тюркский мир, а его живые корни – отдельные тюркские народы. Тем самым художник старался довести до сведения зрителя то, что образ, созданный им, упирается на общетюркские корни.

Можно привести в пример некоторые работы Керима Гулиева, Вагифа Уджата, Агимсалы Дузельханова и упомянутой выше Сурайи Муганлы, в творчестве которых образ Деде Коркута предстает перед нами как личность, прошедшая возвышенные этапы человечества и достигшая высоких божественных уровней.

Имеется сходство между композициями картины «Деде Коркут» азербайджанского художника Керима Гулиева и созданной Микеланджело фрески «Сотворение Адама» на плафоне Сикстинской капеллы. Если в произведении Микеланджело изображено касание спустившегося с небес в окружении ангелов бога пальцем первочеловека

Мамедкерим Гулиев

Керим Гулиева

Нурджан Саитбеков

Вагиф Уджатай.
«Мир пришедших и ушедших»

Агимсалы Дузельханов.
«Сказание о Коркут Ата»

Адама, чтобы вдуть в него дыхание, то в картине К. Гулиева изображен Деде Коркут в облаках, который в образе «Творца» касается как книги созданного им эпоса, так и гопуза.

Аналогичным образом можно охарактеризовать и имеющую отношение к рассматриваемой теме картину «Мир пришедших и ушедших» члена Союза карикатуристов Азербайджана и FECO (Международной федерации карикатуристов) Вагифа Уджатая. «Создавая образ Деде Коркута мне хотелось воссоздать образ идеального во всех отношениях, мудрого тюрка, который возвысился бы до самых верхних слоев человечества», – так говорил автор, оценивая и духовно возвышая созданного им образа мудрого старца [6].

Одним из художников, который возвысил своего героя до уровня высочайших духовных ценностей, является член Союза художников СССР (1985), казахский график и живописец Агимсалы Дузельханов. Вызывают интерес два произведения художника, которые связаны с темой. В композиции «Сказание о Коркут Ата» озан озанов изображен сидящим и играющим на гопузе. А в другой художник изобразил своего героя стоящим, который, прервав исполнение, попал в состояние экстаза, достигая, тем самым, божественного уровня. Для того что бы довести до сведения зрителя духовное величие образа, художник изобразил его крупным планом. В обоих произведениях видны собравшиеся вокруг Деде Коркута звери, пришедшие на звук гопуза. Художник включил в композицию и лебедей, которые прилетели послушать печальную мелодию Коркута. Тем самым художник показывает, насколько он хорошо знаком с этой темой, поскольку в одном из источников отмечается, что «[...] Образ Коркута в мифологической традиции тесно связан с образом птицы,

прежде всего с лебедем [...]» [4, с. 57]. Как видно, А. Дузельханов создал эту композицию, ссылаясь на фольклорный мотив «Коркут и лебеди».

В последнее время в тюркском изобразительном искусстве как с точки зрения тематики, так и образа, привлекает внимание облик мудрого старца, который отличается своей изобразительной и идей-

Агимсалы Дузельханов.
«Сказание о Коркут Ата»

ной эволюцией и находится в процессе развития. Даже в некоторых случаях узнать личность изображенного образа бывает достаточно трудно. Такой, в частности, является композиция «Деде Коркут» члена Союза художников Азербайджана Амруллы Исрафилова. Работа являет собой отображение внутреннего мира художника. В композиции, полной стилизации и условности, трудно узнать беловолосого Деде Коркута, изображенного верхом и без характерного гопуза. То же самое можно сказать и о композиции талантливого азербайджанского художника Сабира Чопуроглу, написанной нефтью и напоминающей произведение монументальной скульптуры. Рассматривая работу, в которой искусно отражено философское мировоззрение художника, можно заметить мудрость, духовное величие могущественного старца, изображенного верхом и с гопузом в руках. Композиция запоминается четко выраженным образом согбенного под тяжестью большого жизненного опыта и вселенской скорби мудрого старца.

В произведениях молодого художника Рустама Алжанова часто можно видеть изображение реки Сырдарья. Будучи одной из исполинских рек, Сырдарья по сей день хранит свое великолепие. Для показа ее красоты в произведениях приходится неоднократно обращаться к ней [7].

Одним из таких произведений Р. Алжанова является композиция «Горгуд Ата», на фоне которой изображена река Сырдарья. Композиция, имеющая неординарное художественное решение, является носителем ряда смысловых значений. Как явствует из композиции, образ Деде Коркута – Коркут Ата – создан как бы самой природой, в нем каждая деталь отражена

Амрулла Исрафилов

в соответствии с колоритом природы. Мудрый старец изображен на берегу Сырдарьи. Поджав ноги, он сидит под деревом и играет на гопузе. Часть тела изображенного как бы соответствует земле, растущей на ней травам, часть – живительным водам могучей Сырдарьи, а часть – воздуху и ветрам. Тем самым художник хотел показать, что Деде Коркут был создан природой родной земли.

Сабир Чопуроглу

Рустам Алжанов

Орозбек Есенбаев

Кроме этого, основываясь на ряде фактов, которые утверждают, что Деде Коркут умер на Сырдарье, художник старался символически отражать его слияние с землей, водой и воздухом здешних мест.

Известный казахский художник, член Союза художников Казахстана Орозбек Есенбаев отличается своеобразным художественным стилем. Далеким от моды и приоритетов своего времени, он создает композиции по зову сердца, которые, в силу таланта и своеобразного художественного мировоззрения художника, отличаются от многих других. Соединяя воедино прошлое, настоящее и будущее, художник как бы выдвигает новое философское видение. Больше всего он пишет на историческую тему: в этих неповторимых по замыслу и красоте картинах отражена история казахского народа.

Одним из произведений О. Есенбаева, вызывающим повышенный интерес, является картина «Коркут ата». Сюжет взят из народного фольклора – плавающий на ковре по Сырдарье, Коркут ата играет на гопузе, исполняя народные песни. Образ Коркута передан в эмоциональном, напряженном ключе. В отличие от работ других художников, в этой композиции к нему справа подступа-

ет не змей, а паук. Как известно, ангел смерти подходит к героям и убивает их в виде различных существ, чаще всего змея. При этом надо отметить и то, что изображение паука рядом с мудрым старцем не является случайностью, поскольку в народной мифологии паук символизирует мудрость [8]. Его изображение как бы подчеркивает достижение героем степени высочайшей мудрости.

Другой мастер кисти, народный художник Туркмении Ярлы Байрамов, интересовавшийся живописью Древнего Рима, Франции, Индии, позже стал создателем нового направления в искусстве, о котором говорил следующее: «Когда я в первый раз увидел альбомы, просто не поверил, что так можно писать! Это было как внезапное открытие новых планет. Я лично понял, что каждый человек может иметь свое мнение. Понял, что такое свобода. И начал немножко продвигаться» [9].

Ярлы Байрамов

Творчество художника неординарно, оно развивается в русле абстракционизма (абстрактного искусства). В композиции «Гаркут ата» отражена, с опорой на национальную традицию и колорит, широкая палитра туркменского искусства. В центре композиции, в отличие от других деталей, в больших размерах изображен убеленный сединой мудрый старик, который сидит по тюркскому обычаю, поджав ноги. У него на коленях – открытая книга, в левой руке он держит голча гопуз. В картине, близкой к миниатюрному стилю, сцены, вычитанные старцем из книги, словно оживают, собираясь вокруг него и превращаясь в минуты жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Araz Qurbanov. *Damğalar, rəmzlər... mənimsəmələr*. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. – Bakı, 2013. – S. 328
2. Nizami Xəlilov. *Qoruzdan saza. Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr*. – Bakı: Öndər nəşriyyat, 2004. – 240 səh.
3. Reich Karl, *Türk Boylarının Destanları* (Çev. Metin Ekici), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK Yay. 805. – Ankara, 2002. – S. 109.
4. Salamzadə Ə.Ə. «Türkologiya», *Beynəlxalq elmi jurnal*. – Bakı: Elm. 2016. – № 4. – S. 132, s. 52–62.
5. <http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/20.php>
6. <http://www.turkel-aq.org/2016/01/03/vaqif-ucatay-dədə-qorqud-gəlimli-gedimli-dunya-tablonun-izahi-2/>
7. http://kv.ucoz.kz/news/khudozhnik_vybiraet_temu/2013-07-30-14006
8. <http://www.paranormaltr.com/2013/05/orumcek-sembolu.html>
9. <http://kommersant.ru/doc/2288399>